

ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ (КОММУНИКАТИВНОЙ) КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7722154>

ELSEVIER

Усманова Манзура Наимовна
доцент Бухарского государственного университета

Abstract: Модернизация системы образования в Узбекистане выдвигает вопросы формирования профессиональной компетентности педагога на одно из ведущих мест. Профессиональная компетентность является условием эффективности организации воспитательно-образовательного процесса.

Проблема становления психологической компетентности в системе педагогического образования является одной из самых актуальных в настоящее время.

В статье мы исходили из того, что составной частью психологической компетентности является коммуникативная компетентность, процесс формирования которой является объектом данного исследования.

Keywords: профессиональная, психологическая, коммуникативная компетентность, профессионально личностный рост педагога.

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Received: 10-03-2023

Accepted: 11-03-2023

Published: 22-03-2023

В настоящее время проблема профессионализма находится в центре внимания многих наук. Профессионал в современной литературе определяется как субъект профессиональной деятельности, обладающий высокими показателями профессионализма личности и деятельности, имеющий высокий профессиональный и социальный статус, динамически развивающуюся систему личностной и деятельной регуляции, постоянно нацеленный на саморазвитие и самосовершенствование, на личностные и профессиональные достижения, имеющие социально-позитивное значение.

Значимой составляющей педагога профессионала является его компетентность. Компетентность профессиональная - это сфера профессиональной деятельности, постоянно расширяющаяся система знаний, позволяющая выполнять профессиональную деятельность с высокой продуктивностью. Деятельность педагога относится к типу «человек - человек», и особая роль в её эффективном осуществлении принадлежит психологической компетентности, которая позволяет эффективно взаимодействовать и управлять в профессиональном пространстве.

Высокий уровень психологической компетентности обеспечивает успешное освоение методов управления в системе «человек - человек». Профессионализм педагога предполагает знание возрастных особенностей

учащихся, закономерностей их поведения, методов эффективного взаимодействия и т.д. Однако современная ситуация показывает низкий уровень психологической компетентности педагогов, работа которых не ориентирована на учёт психологических состояний детей, на своеобразие детских мотивов учения, труда и поведения, делает эту работу во многом формальной и порождает в образовательной среде негативные явления.

В структуре профессиональной (психологической) компетентности педагогических работников выделяются две подструктуры: деятельностная (знания, умения, навыки и способы педагогической деятельности) и коммуникативная (знания, умения, навыки и способы осуществления педагогического общения).

Психологическая компетентность является составной частью профессиональной подготовки педагога, которая включает:

- совокупность знаний, умений и навыков по психологии, четкость позиции в отношении роли психологии в профессиональной деятельности учителя,

- умение видеть за поведением ребенка состояние его души, уровень развития его познавательных процессов, эмоциональной, волевой сфер, черт характера;

- способность ориентироваться, оценивать психологические ситуации в отношениях с ребенком или группой детей и избирать рациональные способы общения;

- умение педагогически грамотно в течение долгого времени воздействовать на психику ребенка для его гармоничного развития.

Психологическая компетентность – сложное личностное образование в системе педагогической деятельности, представляет собой совокупность психологических знаний и основанных на них.

Психологическая компетентность может быть охарактеризована через эффективность, конструктивность деятельности (внешней и внутренней) на основе психологических знаний и умений, т.е. означает эффективное применение знаний, умений для решения стоящих перед человеком задач, проблем. Психологическая компетентность предполагает адекватное использование собственного прошлого опыта, опыта других людей и общественно-исторического. Она предполагает соединение отвлечённых психологических знаний со знаниями о себе, конкретном человеке, конкретной ситуации. Грамотный человек знает о чём-то абстрактно, а компетентный – может на основе знания конкретно и эффективно решать какую-либо психологическую задачу, проблему. В то же время компетентность означает отказ от прямого копирования чужого опыта, норм,

традиций, образцов, свободу от стереотипов, чьих-то указаний, предписаний, установок. Психологическая компетентность связана с другими способностями, нежели усвоение знаний и умений, и определяется интеллектом, мышлением.

Психологическая компетентность – одна из основных составляющих личностного развития взрослого человека, ведь именно в сфере профессиональной деятельности он развивается как личность и индивидуальность, получает как материальные, так и психологические ресурсы для существования.

В результате проведенных исследований было сформулировано определение психологической компетентности как системы предметных знаний, основанных на смысловой реальности, которые обеспечивают высокий уровень профессионализма, умения управлять психическими состояниями и принимать эффективные решения.

В настоящее время в психологии в исследовании коммуникативной компетентности сложилось два подхода: теоретический и практический.

В рамках теоретического подхода исследователи рассматривают понятие коммуникативной компетентности, процессы, условия и факторы, определяющие ее изменение, разрабатывают теоретические концепции и модели коммуникативной компетентности, определяют ее место и роль в эффективном общении и взаимодействии, выделяют ее структуру.

Одни авторы рассматривают коммуникативную компетентность как отдельную характеристику личности (Л.А. Петровская, Е.В. Сидоренко, Л.А. Цветкова, О.И. Муравьева, И.В. Макаровская), другие – как часть более широкого понятия (В.Н. Куницина, В.А. Спивак), третьи – как часть других видов компетенций, и как отдельную характеристику личности одновременно (Ю.М. Жуков), четвертые – как индивидуальное качество и определенное состояние сознания группы людей (Ю.Н. Емельянов) (Н.Б. Буртовая, 2004, с. 165).

Емельянов Ю.Н. (1995) определяет коммуникативную компетентность как ситуативную адаптивность и свободное владение вербальными и невербальными средствами социального поведения, а меру коммуникативной компетентности как степень успешности задуманных актов влияния и использования средств, чтобы произвести впечатление на других людей.

Выделяют различные типы коммуникативной компетентности: по качеству – продуктивная и репродуктивная (Л.А. Петровская), первичная и вторичная (Т.Ю. Осипова); по широте – общая и профессиональная (Ю.Н. Емельянов), по специфике – компетентность слушания и компетентность высказывания (И.В. Макаровская). Э.Ф. Зеер, И.Г. Климкович, А.В. Хуторской,

Н.В. Яковлева и другие раскрывают содержание понятия компетентность через призму деятельности. Возможно в связи с этим понятия «компетентность», «коммуникативная компетентность», «профессиональная компетентность» употребляются в научных работах как синонимичные. (А.В. Карпов, 2003, с. 40).

Целью данного исследования явилось выделение факторов, способствующих развитию и формированию профессионально-психологической компетентности.

Была выдвинута следующая **гипотеза исследования**: мы предполагали, что целенаправленная систематическая работа по формированию коммуникативной компетентности, как составной части профессионально-психологической компетентности повышает уровень **профессионально личностного роста педагогов**.

Объектом исследования выступил процесс формирования коммуникативной компетентности, как составной части психологической компетентности.

Для изучения уровня развития коммуникативной компетентности была разработан план исследования, который состоял из 3-х этапов.

Коммуникативная компетентность является основной составляющей профессионально важных качеств разнотипных профессионалов.

На первом этапе исследования был подобран и использован комплекс методик, направленных на оценку коммуникативной компетентности и степени выраженности личностных особенностей педагогов.

Определение коммуникативных потенциалов личности и обобщенных показателей группы. Диагностика потенциалов коммуникативной компетентности в этом аспекте осуществлялась с помощью следующих методик:

1. Диагностика коммуникативно-характерологических особенностей личности. (Л.И. Уманский, И.А. Френкель, А.Н. Лутошкин, А.С. Чернышов и др.). Данная методика предназначена для определения базовых особенностей личности (шкалы: направленность личности, интеллектуальные черты характера, волевые черты характера, эмоциональные черты характера, отношение к деятельности, отношение к другим людям, отношение к самому себе) в процессе межличностных отношений, их диагностика осуществлялась в формах самооценки, экспертных оценках или в их сочетаниях. Данная методика предназначена для определения базовых особенностей личности в процессе межличностных отношений, их диагностика может осуществляться в формах самооценки, экспертных оценках или в их сочетаниях.

Согласно теории личностных черт, личность описывается как состоящая из стабильных, устойчивых, взаимосвязанных элементов (свойств, черт), определяющих ее сущность поведения. Различия в поведении людей объясняются различиями в выраженности личностных черт. При этом предполагается, что порядок субъекта на шкале выраженности личностных черт остается одним и тем же.

2. Диагностика эффективности педагогических коммуникаций (модифицированный вариант анкеты А. А. Леонтьева).

Цель методики заключается в определении «аудиторной атмосферы», активности, выраженности познавательного интереса у обучаемых, а также некоторых проявлений стиля педагогической деятельности.

Экспертам, имеющим опыт общения с аудиторией, предлагается карта коммуникативной деятельности. Каждый эксперт работает независимо, после чего находится усредненная оценка. Оценку следует проводить по предлагаемой шкале, а при обсуждении попытаться обосновать, какие действия педагога вызвали те или иные оценки.

3. Методика М. Шнайдера «Диагностика коммуникативного контроля».

Методика предназначена для изучения уровня коммуникативного контроля. Согласно М. Шнайдеру, люди с высоким коммуникативным контролем постоянно следят за собой, хорошо осведомлены, где и как себя вести. Управляют своими эмоциональными проявлениями. Вместе с тем они испытывают значительные трудности в спонтанности самовыражения, не любят непрогнозируемых ситуаций.

Люди с низким коммуникативным контролем непосредственны и открыты, но могут восприниматься окружающими как излишне прямолинейные и навязчивые.

Нами была разработана программа тренинга по развитию коммуникативной компетентности педагогов, которая соответствовала следующим принципам:

1. Принцип экологичности. Все, что происходит на тренинге не должно нанести вред или стать помехой в свободном развитии участников группы и ведущих.

2. Принцип целесообразности. Все упражнения, игры, задания служат реализации единой цели.

3. Принцип последовательности. Каждое последующее задание базируется на опыте и переживаниях, полученных при выполнении предыдущих, новые ресурсы внедряются в процесс обучения.

4. Принцип открытости. Быть искренним перед группой, декларировать цели и задачи тренинга, отвечать, По-возможности, честно на

поставленные вопросы, создавать условия для раскрытия потенциала каждого из участников.

5. Принцип достоверности. Упражнения адаптированы к той действительности, в которой живут и взаимодействуют участники.

Данный тренинг должен был реализовать следующие задачи:

1. Знакомство участников друг с другом, создание эмоционально теплой обстановки;
2. Развитие доверительного отношения и осознание своей роли во взаимодействии с окружающими;
3. Развитие эмпатии, расширение репертуара способов взаимопонимания и восприятия;
4. Обучение распознавания своих и чужих эмоций;
5. Совершенствование навыков вербального и невербального общения
6. Отработка навыков профессиональной коммуникации педагогов.

Обучение проводилось в форме социально-психологического тренинга. При разработке программы основной задачей было синтезировать имеющийся материал по теме и собрать наиболее эффективные методы и технологии.

В ходе тренинга использовались следующие приемы:

- разогревающие упражнения;
- моделирование ситуаций в ролевых играх;
- упражнения в парах, группах;
- групповые дискуссии.

В исследовании приняли участие 36 слушателей курсов повышения квалификации - педагоги колледжей и лицеев г. Бухары и Бухарской области. Общие сведения о педагогах: возраст (средний) - 41,4 года; образование - 100%- высшее; стаж: до 10 лет - 20%, до 20 лет - 50%, более 25 лет- 30%.

Интегративный подход в проведении обучения позволил наиболее глубокой подойти к вопросам взаимодействия в социуме и получить участникам ценный опыт в исследовании как собственной личности, своих убеждений, привычек, так и навыков межличностного взаимодействия. Увидеть себя глазами коллег, прожить вместе сложные жизненные ситуации, смоделированные на тренинге, отреагировать и выразить свои переживания, обсудить актуальные проблемы - все это было возможным в ходе тренинга.

Третьим этапом исследования была повторная диагностика коммуникативной компетентности педагогов, сравнение изменений, произошедших в группе за истекшее время и результатов изменений в результате проведенного тренинга. В связи с этим сначала отразим

показатели коммуникативной компетентности по всем трем методикам, которые выявлены при повторной диагностике, а затем будет проведен анализ изменений.

С целью получения более объективных данных был использован также анализ реального поведения педагогов во время учебы и во время проведения тренингов и игр.

В отличие от тестовых диагностических процедур, тренинговые задания при правильной их организации дает возможность выявить те или иные особенности человека непосредственно в деятельности, воспроизводящей реальную. Привлекательным в диагностике посредством имитационного занятия является тот факт, что человек как бы включается в систему определенных отношений, что делает его не просто испытуемым, а человеком, действующим в максимально приближенных к практике условиях.

Экспериментальная программа развития профессиональной психологической компетентности педагогов колледжей и лицеев основывается на теоретических позициях гуманистической психологии, усматривающей зависимость между уровнем психологической компетентности субъекта деятельности и его возможностями самоактуализации включает систему диагностических, обучающих тренинговых, рефлексивных и проективных процедур.

Предметом развивающего воздействия данной системы являются профессиональные психологические знания и умения, самосознание специалиста, актуализация мотивов саморазвития, ряд профессионально-значимых характеристик.

В ходе реализации программы нами были выявлены ряд эффектов развития профессиональной психологической компетентности: расширение содержательной наполненности представлений педагогов о характере психологической компетентности и ее роли в практической деятельности; углубление психологического аспекта рефлексивных характеристик Я-профессионал; расширение тезауруса моделируемых поведенческих реакций в контексте занятий с использованием психологических задач; инициируемая педагогами познавательная и исследовательская активность, направленная на поиск профессионально-значимой психологической информации; оптимизация взаимоотношений в учебной группе.

Результаты диагностики коммуникативной компетентности представлены ниже.

Самооценка личностных качеств позволила охарактеризовать уровень развития творческого потенциала педагогов.

Развитие творческого потенциала педагогов

На основе самооценки знаний, умений и личностных качеств учителя был определен уровень методологической культуры.

Уровень методологической культуры педагогов

Оценка коммуникативного контроля учителей показана на круговой гистограмме:

12% педагогов (4 чел.) - имеет коммуникативный контроль: поведение устойчиво, независимо от ситуации, прямолинейные; 39% педагогов (14 чел.) имеют средний коммуникативный контроль, они искренние, но сдержанные в своих эмоциональных проявлениях. 49% педагогов (18 чел.) - люди ответственные, серьезно и ответственно относятся к работе.

Оценка коммуникативного контроля педагогов

Основные профессиональные знания и умения, которые должны присутствовать в работе учителя проверялись по модифицированному варианту анкеты А.А. Леонтьева "Диагностика эффективности педагогических коммуникаций".

Карту коммуникативной деятельности заполняли слушатели группы (эксперты) на коллег по выбору. При обработке оценочных листов подсчитывалась усредненная экспертная оценка. Диапазон этих оценок колебался от 49 до 7 баллов. На основе средней оценки экспертов делается заключение о степени коммуникативной эффективности.

По мнению экспертов у 3 педагогов группы усредненная оценка колеблется в пределах 46-47 баллов. Этот результат говорит о том, что коммуникативная деятельность этих педагогов очень напряженная и близкая к модели активного взаимодействия. Они достигли вершин своего мастерства, свободно владеют аудиторией. Как дирижер прекрасно распределяют свое внимание, все средства общения органично вплетены во взаимодействие с обучаемыми. Непосвященному может показаться, что собралась компания давно знающих друг друга людей для обсуждения последних событий. Однако при этом все заняты общим делом, занятие достигает поставленной цели.

По мнению экспертов у 8 педагогов группы 38 - 42 балла - высокая оценка. Дружеская, непринужденная атмосфера царит в аудитории. Все участники занятия заинтересованно наблюдают за педагогом или обсуждают поставленный вопрос. Активно высказываются мнения, предлагаются варианты решения проблемы. Стихийность отсутствует. Педагог корректно направляет ход занятия, не забывая отдавать должное юмору и остроумию собравшихся. Всякое удачное предложение тут же подхватывается и

поощряется умеренной похвалой. Занятие проходит продуктивно, в активном взаимодействии сторон.

По мнению экспертов у 11 педагогов группы от 23 до 30 баллов. Эти педагоги вполне удовлетворительно овладели приемами общения. Их коммуникативная деятельность довольно свободна по форме. Они легко входят в контакт с обучаемыми, но не все оказываются в поле их внимания. В импровизированных дискуссиях они опираются на наиболее активную часть собравшихся, остальные же выступают в основном в роли наблюдателей. Занятие проходит оживленно, но не всегда достигается поставленная цель. Содержание занятия может непроизвольно приноситься в жертву форме общения. Здесь возможны проявления элементов моделей дифференцированного внимания и негибкого реагирования.

Низкая оценка коммуникативной деятельности по мнению экспертов наблюдается у 5 педагогов (11-17 баллов). Имеет место односторонняя направленность учебно-воспитательного воздействия со стороны педагога. Незримые барьеры общения препятствуют живым контактам сторон. Аудитория пассивна, инициатива проявляется доминирующим положением педагога. Его стиль уподобляется авторитарной или неконтактной моделям общения.

Очень низкие оценки получили 9 педагогов (7-9 баллов). В учебном процессе, всякое взаимодействие с обучаемыми отсутствует. Общение развивается по моделям дикторского стиля. Оно обезличено, по психологическому содержанию анонимно и практически ничем не

отличается от массовой публичной лекции или вещания по радио. Педагогические функции ограничиваются лишь информационной стороной. Эффективному взаимодействию обучающихся могут препятствовать самые разные факторы, известные как барьеры общения. Это такие объективные факторы, как расстояние, отсутствие видимости и слышимости.

На **втором этапе исследования** мы подготовили программу и содержание социально-психологического тренинга для развития коммуникативной компетентности для педагогов группы.

За шесть занятий тренинга группа прошла все основные стадии развития. Он начинался со стадии зависимого и исследующего поведения. От состояния подозрения и закрытости, через исследовательский интерес, возникло доверие, желание устанавливать отношения с другими участниками. На стадии становления проявилось соперничество и стремление к доминированию, участники вели борьбу за лидерство. Наконец, на стадии зрелости группы на первый план вышла потребность в привязанности: участники установили тесную эмоциональную связь друг с другом.

Менялась также динамика в группе. Процесс упирался в сопротивление участников, выражающейся в нарушении дисциплины, смехе. Ведущим приходилось отслеживать свои чувства и работать с состояниями, для дальнейшего эффективного выхода на конструктивную работу. Помогало терпение, открытость, доверие, искренность и те принципы, которыми мы изначально решили руководствоваться в работе.

В целом цель программы можно считать достигнутой. Общее эмоциональное состояние по завершении тренинга приподнятое, со стороны участников отношение благодарности. По словам участников, все задания на тренинги были полезны и помогли лучше узнать себя и своих коллег, полученный опыт помог осознать свои страхи, повысить уверенность в себе, осознать стереотипы поведения. Все это, по мнению участников, поможет улучшить отношения не только с коллегами, но и с учащимися.

За время проведения тренинга были отмечены следующие особенности проявления коммуникативной компетентности в группе педагогов. От состояния подозрения и закрытости, через исследовательский интерес, постепенно возникало доверие, желание устанавливать отношения с другими участниками. На первой стадии работы иногда проявлялось соперничество и стремление к власти, иногда участники вели борьбу за лидерство. В последний день на первый план вышла потребность в привязанности: участники установили тесную эмоциональную связь друг с другом. По словам педагогов, все задания на тренинге были полезны и помогли лучше узнать

себя и своих товарищей, полученный опыт помог преодолеть некоторые барьеры в общении, повысил готовность участников к деловому и профессиональному психологическому общению.

На **третьем этапе исследования** мы провели повторную диагностику коммуникативной компетентности педагогов, сравнили данные, полученные до и после проведения тренинга. В связи с этим сначала отразим показатели коммуникативной компетентности по всем трем методикам, которые выявлены при повторной диагностике, а затем будет проведен анализ изменений.

До тренинга в группе были выявлены педагоги со всем разнообразием оценок коммуникативных и организаторских способностей: оценка 1 - 16 %, оценка 2 – 31 %, оценка 3 – 24 %, оценка 4 – 17 %, оценка 5 – 12 %.

После проведенного тренинга педагогов с оценкой 2 осталось 6 % (3 чел.), а с оценкой 1 не осталось совсем. После тренинга оценка 3 была выявлена у 31 % педагогов, оценка 4 – 37 % и оценка 5 – 25 %.

Результаты, полученные после проведения тренинга

Таким образом, сравнение результатов диагностики по всем трем методикам до и после тренинга позволяет говорить о том, что коммуникативные компетентность педагогов после тренинга оказались на более высоком уровне в сравнении с тем, что было до тренинга.

Интересно отметить следующие взаимосвязи: чем больше выражена инициатива в социальных контактах и эмоциональная уравновешенность, тем менее выражена мотивация достижения.

Можно сделать вывод, что для педагогов, ориентированных на профессиональный рост и демонстрирующих высокую активность в социальных контактах и эмоциональную уравновешенность, мотивация достижения не является ценностью: у них нет стремления к достижениям во внешней сфере, они в большей степени ориентированы на внутренний личностный рост, самореализацию. Эти результаты согласуются с данными российских и американских исследований.

Таким образом, сделаем вывод о том, что особенности мотивации можно рассматривать как фактор формирования психологической компетентности и профессионального роста. Сам процесс деятельности представляет ценность, и ориентация на результат становится значимой.

Обобщив результаты всех методик и проведя корреляционный анализ, мы выявили, что у каждой группы профессионалов выявлен разный уровень коммуникативной компетентности и степень выраженности личностных качеств.

Таким образом, можно определить то, что для всех групп профессионалов характерны отдельные личностные особенности, оказывающих влияющие на уровень коммуникативной компетентности.

Следовательно, коммуникативная компетентность является предпосылкой профессиональной деятельности, а с другой стороны - она сама совершенствуется, шлифуется в ходе деятельности, являясь ее новообразованием; человек в ходе труда изменяет и самого себя.

Основным критерием сформированности психолого-педагогической компетентности педагога - владение умением самостоятельно разрешать педагогические ситуации, способствуя личностному развитию обучаемого.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Буртовая Н.Б. Коммуникативная компетентность личности и социально-психологические факторы ее развития: на примере студентов - будущих педагогов-психологов. - дисс... канд. псих.. наук. - Томск, 2004. - 176 с.
2. Демидова Н.В. Развитие психологической компетентности студентов - будущих учителей. - СПб., 1993.
3. Емельянов Ю.Н. Активное социально-психологическое обучение. - Л.; 1995. - 168 с.
4. Жуков Ю.М., Петровская Л.А., Соловьёва О.В. Введение в практическую и социальную психологию. - М.: Смысл, 1996.- 373с.
5. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. - Московский исследовательский центр подготовки специалистов, 2004.
6. Психология труда: Учебник для студентов высш. учебн. заведений /Под ред. А.В. Карпова. М.:ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. - 352 с.
7. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. - Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 1996.
8. Яковлева Н. В. Психологическая компетентность и ее формирование в процессе обучения в вузе. - Ярославль, 1994.